

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Касимова Мухаббатхан Базаровна

АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: МЕСТО И РОЛЬ В КАДРОВОМ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

